

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 1470 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitora Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinoz To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
Daminova Maftuna Asqarali qizi	
Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
Diyora Egamberdiyeva	
Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
Mamedova Maxfuza Erkinovna	
Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
Mansurova Zilola Akromxonovna	
Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
Parmonova Laylo Iloxomovna	
Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
Q. U. Tog'ayeva	
Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
Temurova Gulchexra Xudoqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
Toshpulatova Farida Radjabovna	
Diagnostikasi va reabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
Xamidova Muyassar Polsaidovna	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
Yuldashev Shukrullo	
Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
Юсупова Назира	
Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	
Semantik afaziya va uni bartaraf etish yo'llari	611
<i>Umida O'tabasarova Mexmanovna, G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi</i>	
Сравнительный анализ национальных видов борьбы Японии.....	616
<i>Даминов Илхом Аширралиевич</i>	
Pedagogik jarayonda kognitiv rivojlanishga ta'sir qiluvchi omillar va bu faoliyatni rivojlantiruvchi interaktiv metodlar va texnologiyalar	621
<i>Abdiraimova Gulrux Samad qizi</i>	
Aqli zaif kichik maktab yoshidagi bolalarda o'qishni o'zlashtirishga motivatsion tayyorlikni shakllantirish ...	625
<i>Abdunazarov Abdumutal Olimovich, Xaitboyeva Kumushxon Farxodjon qizi</i>	
Psixik rivojlanishida kechikishi bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda neyrokorreksiya mashg'ulotlarning ahamiyati	628
<i>Akramova Xafiza Samadovna, Jumanova Mashhura Shokir qizi</i>	
Pedagogik amaliyotning bo'lajak o'qituvchilar tayyorlash tizimidagi o'rni	632
<i>Aliyeva Mavjudaxon Baxromjon qizi</i>	
O'zbek tili darslarida media matnlardan foydalanish usullari.....	637
<i>Allakhova Bagdagul Djoldasbayevna</i>	
Media axborot vositalarining bolalar va o'smir yoshlarga ta'siri.....	640
<i>Arobova Shohsanam Akram qizi</i>	
Biologiya ta'limida tizimli-faoliyatli yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	645
<i>Asrorova Odinaoy Otabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi dizartirik bolalarning so'z boyligini rivojlantirish yo'llari	650
<i>Azizova Nilyufar Mirziyadovna</i>	
Ijtimoiy pedagog faoliyatida innovatsion yondashuvlar	656
<i>Bahriddinova Gavhar Oydinovna</i>	
Ta'lim tizimida deontologik yondashuvlarning pedagogik imoniyatlari.....	659
<i>Boboxujayev Johonmirzo Umar o'g'li</i>	
Zamonaviy ta'limda imkoniyati cheklangan bolalarga nisbatan inklyuziv yondashuv.....	662
<i>Djurayeva Hurshida</i>	
Libos va aksessuarlar orqali milliy estetik didni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari	666
<i>Doniyorova Shahnoza Erkin qizi</i>	

Mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashg'ulotlarni tashkil etish bosqichlari mazmuni	672
Dosbayeva Shahnoza Abdurahimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga chet tili o'rgatishning pedagogik-psixologik asoslari.....	675
Ergasheva Xilola Yunusxonovna	
Use of Artificial Intelligence in Teaching English as a Foreign Language for Uzbekistan General Schools.....	679
Feruz Zokirova Adham qizi	
Efferent motor afaziya va uni bartaraf etish yo'llari.....	682
G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi	
O'quvchilarda ekologik kompetensiyani shakllantirish: biologiya darslarida global ekologik muammolar tahlili.....	686
Ibragimova Sitora Akmal qizi	
Ba'zi 3D-metallarining 2-amino-5-allitio-1,3,4-tiadiazol bilan kompleks birikmalarini o'rganish	690
Jumaniyazova Gulxumar Karimbayevna	
Tizimli bilish kompetentligining mazmuni va uning maktabgacha ta'limdagi o'rni	696
Mirazimova Muxabbat Normatovna	
O'qituvchilik mahorati va axloqiy madaniyatning mushtarakligi.....	700
Nabiyev Islom Karimovich	
Qarshi shahrida turizm menejerlarining kasbiy malakasini uzluksiz takomillashtirishni ta'minlash	706
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida moslashuvchan kompetensiyalarni shakllantirishning metodik asoslari....	710
Nuriddinova Diyora Isaqali qizi	
Mediasavodxonlik vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari.....	714
Pardayev Asror Ikromovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	718
Qayumova Mahfuzaxon Alisher qizi	
Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentligini jadidlarning pedagogik qarashlari asosida shakllantirish metodikasi (Temurbeklar maktablari misolida)	724
Quldashv Murodjon G'aniyevich	
Bugungi voleybolda to'p uzatish texnikasi va aniqligini 13–14 yoshdan boshlab aylanish harakatlari ta'sirida shakllantirish afzalligi	727
Rejapov O'tkirbek G'ayratjon o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga bolalar o'yin folklorini o'rgatishda tolerantlikni rivojlantirishning metodik usullari va texnologiyalari.....	733
Ro'ziboyeva Madina Salimovna	
Pedagogik muloqot tushunchasi va uning o'ziga xos xususiyatlari	737
Ro'zimatova Maxpuza	
Intellektual qadriyatlarning talaba yoshlar aksiologik hayotiy pozitsiyasini shakllantirishdagi roli	743
Rustam Latipov Mamadaliyevich	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda AI-platformalarni integratsiyalashning amaliy mexanizmlari	747
Rustamov Kamoliddin Ziyodillo o'g'li	
Maktab biologiya ta'limida individuallashtirish texnologiyasidan foydalanish metodikasi.....	754
Savutova Malohat Erkinovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning turizm sohasiga bo'lgan munosabatini o'rganishning ijtimoiy-pedagogik metodikasi.....	760
Shodiyorov Rustam Xasan o'g'li	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda deontologik yondashuvlar asosida raqamli muloqot madaniyatini shakllantirish.....	764
Soyibnazarov Baxtiyor Abdunazar o'g'li	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida umumiy yer bilimi fanidan amaliy mashg'ulotlar tizimini kasbiy faoliyatga yo'naltirishning dolzarb masalalari.....	770
Sultanova N. B.	
Ijtimoiy reabilitatsiyani amalga oshirishda tibbiy-psixokorreksion maslahat ishlar mazmuni.....	775
Suvanqulova Shaxnoza Karimqulovna	
Blokcheyn texnologiyasining ta'lim jarayonida qo'llanilishi va imkoniyatlari	780
Suyumov Jo'rabek Yunusaliyevich	

Oila va xotin-qizlar tizimida kollaborativ madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari	783
<i>Tojibayeva Nazokatxon</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning o'rnini	787
<i>To'xtasinova Nigoraxon Azizxon qizi</i>	
Oliy o'quv yurtlarida analitik kimyo fanini o'qitishning samaradorlik ko'rsatkichlari	793
<i>Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi</i>	
Antroposentrik yondashuv asosida o'quvchilarda insonparvarlik fazilatlarini shakllantirish yo'llari	796
<i>Xamidova Nigora Ibrohimovna</i>	
Обучение говорению на русском языке абитуриентов с помощью настольных игр	800
<i>Абдулахадова Шохида</i>	
Особенности педагогической деятельности и их виды	803
<i>Мавжудова Ш. С., Мирходжаева Д.</i>	
Развитие критического мышления младших школьников на уроках читательской грамотности	808
<i>Мухаммадиева Марифат Мурод кизи</i>	
Искусство подбора слов: стилистические и семантические возможности перифраз	811
<i>Юлдашева Дилноза Бекмуродовна</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida talabalarda reflektiv tafakkurni rivojlantirishning vazifalari va pedagogik imkoniyatlari	815
<i>Abdullayeva Ziroatxon Qurbonovna</i>	
The Human Factor in AI-Mediated English Instruction: Balancing Technology and Pedagogical Expertise	818
<i>Ikramova Aziza Aminovna</i>	
Madaniyat tushunchasi va uni xorijiy til o'qitishda o'rganish zarurati	823
<i>Ma'murova Farangiz Ne'matovna</i>	
O'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish: zamonaviy pedagogik yondashuvlar va ularning samaradorligi	827
<i>Ostonova Ma'mura Ulug'bek qizi</i>	
Ko'zi oqib boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	830
<i>Qarshiboyev Asiddin</i>	
Farzand tarbiyasida ota-onaning pedagogik-psixologik malakalari	834
<i>Xojimirzayeva Shaxnoza Shokir qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarni kasb-hunarga yo'llashning tashkiliy-ilmiy asoslari	839
<i>Xolmatov Pardaboy Qoraboevich</i>	
Методология типологического и сравнительного анализа детского фольклора	844
<i>Азмиева Э. Э.</i>	
Maktabgacha ta'lim elementar matematik tushunchalarni rivojlantirish zarurati	851
<i>Xoldarova F. M.</i>	
Multimadaniy muhitda pedagoglarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari	854
<i>Gulyamova Nafisa Burikulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyat tushunchalarini shakllantirishda oila va mahallaning roli	858
<i>Rizayeva Xusniya Ubayevna</i>	
Raqamli pedagogika: zamonaviy ta'limda innovatsion texnologiyalar roli	861
<i>Maxmudova Dilnoza Xaytmirzaevna</i>	
Badiiy adabiyot – maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik dunyoqarashni shakllantiruvchi omil sifatida	865
<i>Xujamberdiyeva Shahnoza Kupaysinovna</i>	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'lim islohatlar bosqichida	868
<i>Boyqulov Azamat Maxram o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor o'rinbosarlarining menejerlik ko'nikmalarini rivojlantirishning xorijiy tajribasi va uni mahalliy sharoitda qo'llash imkoniyatlari	871
<i>Maxamadaliyeva Ezoza Rustamxo'ja qizi</i>	
Oliy badiiy pedagogik ta'lim muassasasida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini maktab o'quvchilarida illyustrativ rasm ishlashga oid kompetensiyalarini shakllantirishga tayyorlashning mazmuni	875
<i>Sobirov Sarvar Tursunmurotovich</i>	
Kasb-hunar maktablarida fizika fanini steam integratsiyasi asosida o'qitishning nazariy-didaktik asoslari	878
<i>Mamatxonov Yorkin Abduraimjanovich, Soliyeva Mubinabonu Zokirjon qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida olib boriladigan pedagogik faoliyat imkoniyatlari	885
<i>Abidova Nilufar Zakirovna</i>	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni kasbga yo'naltirish: pedagogik yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	888
<i>Ahmedova Lola Abdivasi qizi</i>	
Aqli zaif o'quvchilarni ijtimoiy-maishiy kompetensiyasini shakllantirishning asosiy komponentlari va samarali omillari.....	893
<i>Anvarova Dilfuza Akramjanovna</i>	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishning ilmiy-metodologik asoslari.....	896
<i>Ashirboyeva Nafisa Aminboyevna</i>	
Talabalarda ijtimoiy faollik ko'nikmalarini takomillashtirish va uning amaliy ahamiyati.....	900
<i>Ergasheva Maftunaxon Avazbekovna</i>	
Talabalarda zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida reflektiv tafakkurni rivojlantirish.....	904
<i>Ergasheva Nigora Dilshodjon qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni kasbga qiziqishlarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik xususiyatlari.....	907
<i>Isabekova Dilafuz Shermirzayevna, Gazibekova Gulvaza Ergashovna</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	913
<i>Murodov Akmal Djayliboyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshdagi intellektida nuqsoni bo'lgan bolalarning estetik muomala madaniyatini tarbiyalash.....	917
<i>Po'latova Parida</i>	
Fizika fanini o'qitishda raqamli ta'lim vositalarining samaradorligi.....	920
<i>Saparova Gulmira Baxtiyorovna</i>	
Rus tilini o'qitishda an'anaviy va audiovizual usullarning qiyosiy tahlili.....	923
<i>Umarov Aziz Avazovich</i>	
An Analysis of The Importance of Teaching English at the Primary Level.....	927
<i>Vasila Almetova Sunnatullayevna</i>	
Muammoli ta'lim texnologiyalarini ta'lim jarayonida qo'llash.....	931
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna</i>	
"Informatika va axborot texnologiyalari" fanidan iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashning ilmiy-pedagogik yondashuvlari.....	936
<i>Akmaljon Xushvaqtov</i>	
Iqtidorli talabalar bilan ishlash pedagogik muammolari.....	939
<i>Delov To'liqin Erkinovich</i>	
Rinolaliya nutq nuqsonining anatomik jihatdan kelib chiqishi.....	945
<i>Kabirova Zarnigor Raxmonjon qizi</i>	
Methodology for Teaching Modal Verbs in English Lessons.....	949
<i>Kholnazarova Vazira Bozor qizi</i>	
The Use of Mobile Apps to Build Vocabulary Proficiency.....	953
<i>Kosimov Sunnat Ravshan ugli</i>	
Disability Terminology in Uzbek: Etymological Evolution and Future Trends.....	957
<i>Kuchkarova Xurshida</i>	
Bo'lajak muhandislarni grafik dasturlar yordamida loyihaviy-konstruktorlik kompetentligini rivojlantirish (muhandislik va kompyuter grafikasi fani misolida).....	964
<i>Madaminov Javlonbek Zafarjonovich</i>	
Ijodiy tafakkurni rivojlantirishda interaktiv darsliklarning pedagogik imkoniyatlari.....	968
<i>Mirzaakbarov Dilshod Davlatboyevich</i>	
Sog'lom turmush tarzi – jismoniy madaniyati sohibi sifatida jismoniy mashqlar komplekslarini tuzish va bajarishda amal qilinadigan qoidalar.....	971
<i>Musayev Zarifjon Tursunaliyevich</i>	
Bo'lajak defektologlarning pedagogik mas'uliyatini oshirish.....	974
<i>Nodira Mirboboyeva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ yondashuv asosida innovatsion faoliyatga tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish modeli.....	977
<i>Odamboyeva Mehrimon Norimon qizi</i>	
O'quvchini muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantirishda kitobxonlikning o'rni.....	981
<i>Qurbanova O'g'iloy Axrorovna</i>	

Sharq mutafakkirlari asarlari vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy faollik ko'nikmalarini rivojlantirishning afzalliklari.....	985
<i>Rejabboyeva Muxarram Odiljon qizi</i>	
Pedagogik ta'lim jarayonida raqamli nazorat tizimlaridan foydalanish samaradorligi va rivojlantirish yo'nalishlari	989
<i>Samijonov Azizbek Ismoiljon o'g'li</i>	
Dizartriya nutq kamchiligini bartaraf etishda muassasa, logoped va oilaning hamkorligi.....	992
<i>Shermatova Yukut Sabirovna</i>	
Kulolchilik va an'anaviy o'yinchoqlarni o'quvchilar kasb tanlash jarayonida qo'llash metodikasi	995
<i>Soliyeva Diyora Bobur qizi</i>	
O'zbekistonda inkluziv ta'lim va uning me'yoriy-huquqiy asoslari	998
<i>Temirov Nabijon Soliyevich, Esonova Klaraxon Mahmamin qizi</i>	
Oila va xotin-qizlar tizimida kollaborativ madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari	1001
<i>Tojibayeva Nazokatxon</i>	
Sun'iy intellekt yordamida talaffuz va tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	1005
<i>Tojiyev Olimjon Haqberdi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'lim tizimi muammo va istiqbollari sotsiologik tadqiqotlar asosida.....	1008
<i>Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi</i>	
Oliy ta'lim talabalarida integrativ yondashuv asosida tanqidiy fikrlash kompetentligini rivojlantirish metodikasi	1011
<i>Xalimova Mashraboy Vaxidovna, Botirova Mavluda To'xtasin qizi</i>	
5–6 yoshli bolalarda ekologik madaniyatni rivojlantirishda o'yinli texnologiyalarini qo'llashning pedagogik shart-sharoitlari	1015
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna, Dolliyeva Xayrigul Namoz qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy kompetentlikning namoyon bo'lishi psixologik fenomen sifatida	1018
<i>Xoshimova Y. I.</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida pedagogik va psixologik yondashuvlarning mazmuni.....	1023
<i>Xudoyqulova Aziza Anvar qizi</i>	
Pedagogik ta'limda mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida raqamli resurslardan foydalanish samaradorligi.....	1026
<i>Yuldashov Sherzod Sattorovich</i>	
Особенности развития эмоционального интеллекта у дошкольников	1029
<i>Жамолова Зарнигор Баходир кизи</i>	
Стратегии лингвистического моделирования в обучении русскому языку и их роль в формировании идентичности студентов.....	1033
<i>Рузметова Наргиза Ахмедовна, Рузметова Хилола Абдушориповна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini matematik mushohada yuritishga o'rgatish	1038
<i>Dehqonova Mahliyo Shuhrat qizi</i>	
Tarbiyachi inklyuziv kompetentligi va zamonaviy ta'limda uning o'rni.....	1041
<i>Haydarova Namuna</i>	
Using Story-Based Role-Play Activities to Enhance Speaking Skills of Primary School Learners.....	1044
<i>Mohigul Nizomiddinova</i>	
Axborot va telekommunikatsion vositalari imkoniyatlaridan foydalanish orqali talabalarni badiiy qadriyatlarga qiziqtirish.....	1049
<i>Soliyeva Maftuna Tirkash qizi</i>	
Ruhiy rivojlanishning susayish sabablari va klinik xarakteristikasi	1053
<i>Xamrayeva Iroda Sayfullayevna</i>	
Ona tili darslarida zid ma'noli so'zlarning o'quvchilar nutqini rivojlantirishdagi vazifalari	1056
<i>Xusanova Gulruksor To'liqin qizi</i>	
Ta'lim tizimida neyrolingvistik dasturlash (NLD)ning ilmiy-metodologik asoslari	1059
<i>Xolikova Dilobarxon Maxsitovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida milliy identitet va vatanparvarlikni shakllantirish texnologiyalari	1062
<i>Primkulova Iroda Berdimurodovna</i>	
Informatika o'qitishda veb texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati	1067
<i>Xatamqulova Gulsanamxon Salimjonovna</i>	
Talabalarning ingliz tilida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda interaktiv metodlardan foydalanish.....	1071
<i>Esmuratov Muzaffar Elamonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak maxsus pedagoglarni korreksion mashg'ulotlarda logotexnik mashqlar tizimidan foydalanishga tayyorlash omillari..... 1073 Maxmudov Xurshidjon Shuxratovich Inklyuziv ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarini antroposentrik yondashuv asosida tarbiyalash mexanizmi 1076 Oppoxo'jayev Xojixuja Azimjon o'g'li Nutqida muammosi mavjud bolalarning ijtimoiy adaptatsiya xususiyatlarini o'rganishning pedagogik asoslari 1081 Ne'matullayeva Mushtariy Laziz qizi Mutaxassislik modullarini integrativ o'qitishning mazmuni va shart-sharoitlari 1084 Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna Talabalarda divergent tafakkurni rivojlantirish usullari 1091 Adizova Nigora Baxtiyorovna Milliy tarbiya tizimida milliy tilning o'rni (jadid pedagoglari qarashlari misolida) 1096 Almuratova Gulbaxor Mansur qizi Kompetensiyaviy ishlab chiqarish bo'yicha pedagogika kollejlari o'quvchilarining o'quv-bilish "yaratish" faol modeli 1100 Ashirov Abdurashid Ravshanovich Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida deontologik madaniyatning tarkibiy qismlari va pedagogik, psixologik tahlili 1106 Axadova Mahliyo Xalimovna Scientific and Methodological Foundations of the Development of Universal Competencies of Students.. 1109 Bakhtiyor Suvonkulov Maktabgacha 5-6 yoshdagi bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirishning yosh bilan bog'liq xususiyatlari va tarbiyachining mahorati 1113 Daminova Shoxista Farxodovna Gospital pedagogika – shifoxona va maktab o'rtasidagi ko'prikdir 1117 Dilmurod Alimov Rus tili o'qituvchilarining kasbiy faoliyati asoslari 1121 Ergashov Ma'murjon Mominjonovich Muhandislik ta'limida smart-ta'lim texnologiyalari va adaptiv loyihalash kompetensiyasining nazariy-metodologik asoslari 1125 G. Sh. Tursunova 6–7 yoshli bolalarda ikkinchi tilni o'rgatish orqali ijodiy tafakkurni rivojlantirish: metodik yondashuvlar 1130 G'aniyeva Shahlo Abduqahhor qizi Sun'iy intellekt vositalari orqali bo'lajak o'qituvchilarda axborotlar bilan ishlash kompetensiyasini shakllantirish 1138 Inadullayeva Sevara Qahramonovna Jadid adabiyotini o'qitishda dekonstruktiv yondashuv va samarali pedagogik strategiyalar 1141 Isabayeva Asida Yusufjonovna Kimyo ta'limida natriy va uning birikmalarini o'qitishda pinbord usulining metodik imkoniyatlari..... 1146 Iskandarov Aybek Yuldashevich, Axmedova Nargiza Rustamovna Sifat menejmenti zamonaviy menejmentning funksional xarakteristikasi sifatida..... 1149 Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldiyevna Development of Speed-Strength Abilities of Qualified Wrestlers in Sports Improvement Groups..... 1155 Jumadurdiyev Bahodir Xolmamatovich. Komilov Aziz Xoshimovich Odam va hayvonlar fiziologiyasi fanining oliy ta'lim tizimidagi o'rni va didaktik ahamiyati 1160 Kaljanov Damir Maxsetbayevich Psychological Preparation of Young Judo Players Before and During Competitions 1165 Komilov Aziz Xoshimovich, Jumadurdiyev Bahodir Xolmamatovich Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish 1171 Komilova Farog'at Numonjon qizi Tarbiya innovativ metodlarining oilada tutgan o'rni..... 1176 Marimbayeva Bibidona Rinat qizi Tibbiyot texnikumi o'quvchilarining mustaqil ishlari orqali kognitiv ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi 1180 Matchanova Malika Maxmudovna Pedagogik innovatsiyalar va yangi metodologik yondashuvlar: Design Thinking, Project-Based Learning, Problem-Based Learning onlayn shaklda 1183 Muidinjonov Ziyodjon Rafiqjon o'g'li
-------------------------------------	--

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining kasbiy tayyorgarligi va rivojlanishidagi pedagogik shart-sharoitlar	1187
N. Sh. Djumaniyazova	
Badiiy gimnastikachilarda egiluvchanlik sifatini rivojlantirishning nazariy asoslari	1190
Nazarova Mohinur Atxam qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish texnologiyasi.....	1195
Nishonova Durdona Olimjon qizi	
Politeknikumlarda "Veb dasturlash" fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	1201
Nuridinova Gulnigor Taxirjanovna	
O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (uchinchi nashri) dagi o'zgarishlar	1205
Otahanova Manzura G'ofurovna	
Sog'lom turmush tarzi vositasida oliy ta'lim muassasasi talabalarining jismoniy salomatligini pedagogik strategiyalar orqali rivojlantirish metodikasi.....	1210
Qayumov Shohruh Abduljalol o'g'li, Norqulov Shokir Muzaffarovich, Karimova Mohinur Abduljalol qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida yozgi sog'lomlashtirish va chiniqtirish davrida ta'lim-tarbiya jarayoni sifatini ta'minlash	1214
Qurbonova Asal Dilshod qizi	
O'quvchilarining kreativligini rivojlantirish bosqichlari	1218
Safarova Madina Azamat qizi	
Fizika fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	1222
Shag'ataeva Uldanay O'serbay qizi	
Oliy ta'lim tizimida klasterli yondashuvni qo'llash orqali talabalar induktiv va deduktiv fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslarini takomillashtirish	1227
Shermatova Saxobaxon Rahmonberdi qizi	
Milliy qadriyatlar asosida tasviriy san'atni o'qitishning zamonaviy yondashuvlari	1231
Sherov Dilshod Reyimberganovich	
Ta'lim jarayonida o'qituvchilarni baholashda interaktiv va moslashuvchan usullar	1236
Sayfuddinova Kavsar Rahmatulloh qizi	
Nogiron bolalarni tekshirishda psixologik-pedagogik diagnostikaning ahamiyati	1239
Umarova Sabaxon Minavvarovna, Yuldasheva Dilbarxon Turg'unovna	
Ingliz tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining muloqot qobiliyatini rivojlantirish	1242
Xalilova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish bosqichlari.....	1247
Xayitov Jonibek Xolboboyevich	
Pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonini individuallashtirishning pedagogik tizimini takomillashtirish	1250
Xudoyberdiyeva Janona Rustamovna	
Bo'lajak pedagoglarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning psixologik-pedagogik xususiyatlari	1254
Axmedov Akmal Yusufovich, Muhammadjonova Zarnigor Shokirjon qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematik mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi metod va vositalar	1258
Eshonqulova Shafoat Ergashevna, Eshonqulov Sherzod Ummatovich, Samandarova Shahnoza	
Muhandislik ta'limida smart-ta'lim texnologiyalari va adaptiv loyihalash kompetensiyasining nazariy-metodologik asoslari.....	1262
G. Sh. Tursunova	
Professional Needs of Deputy Directors at Secondary Schools.....	1266
Jambilov Nurillo Xabibilloevich	
Virtual reallik texnologiyalari yordamida ta'lim samaradorligini oshirish imkoniyatlari	1269
Mamadjonova Nozima Adhamovna	
AI or Corpus: Which is Better for Teaching English Vocabulary?	1272
Munajat Sultonova	
O'quvchilarni kasbga yo'nal tirishning pedagogik asoslari	1275
Raxmatullayeva Durdona Ravshanovna	
Ingliz tilida talabalarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi (sohaviy matnlarni o'qishni o'rgatish misolida)	1278
Shahobiddinova Dilnavoz Bahodir qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Muhandislik grafikasi ta'limida raqamli transformatsiya: o'quv jarayonini takomillashtirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar (Cad, 3D modellashtirish, VR) roli 1281 Tadjiyeva Feruza Muxtarovna
	Raqamli ta'lim ekotizimi: AKT asosida axborot-ta'lim muhiti va virtual laboratoriyalarni joriy etish tajribasi . 1286 Toshkentov Akmal Mamirovich
	Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida chiroyli yozish texnologiyalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida..... 1290 Usmonova Gulnoza Abdurashid qizi
	Теория коммуникации как методологическая основа изучения трансформации языковой нормы в эпоху цифровых медиа..... 1294 Дилшодбеков Темур Дилшодбек угли
	Значение усвоения учебных материалов в процессе формирования биологических понятий у учащихся..... 1297 У. О. Шарибаева
	Specifics of Teaching Professional Terminology to Students of Economic Specialties 1301 Хамдамов Рамзбек Мадаминжонович
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni kasbga yo'naltirish: pedagogik yondashuvlar va amaliy tajribalar..... 1306 Ahmedova Lola Abdivasi qizi
	Madaniyat tushunchasi va uni xorijiy til o'qitishda o'rganish zarurati..... 1311 Ma'murova Farangiz Ne'matovna
	Grafik organayzer tushunchasining mohiyati va uning turlari 1315 Nabijanov Yusufjon Inomiddin o'g'li
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishning ilmiy metodik asoslari..... 1319 Xidirova Gavhar Babaqul qizi
	Pedagogik nizo va stress holatlarida o'qituvchining o'zini boshqarish malakasini shakllantirish 1322 Razzakova Dilnoza Akramovna
	Kompyuter grafikasi darslarida loyihaviy yondashuvni amalga oshirishning metodik asoslari..... 1326 Nazarova Shahnoza Shokirovna
	Kichik yoshdagi o'quvchilarda universal ta'limiy faoliyatlarni shakllantirish nazariyasi..... 1330 Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li
	ART pedagogikaning tarixi va kelib chiqishi 1335 M. K. Abulova
	Dasturiy-didaktik ta'minot asosida talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish 1338 Bekchonova Shoira Bazarbayevna
	Bo'lajak pedagoglarning fasilitatsion kompetentligini raqamli texnologiyalar vositasida rivojlantirish mexanizmi 1342 Eshmatova Go'zaloy Ziyoyidin qizi
	Mashqalali o'qitilgan qaraqalpaq adabiyati saba'inda qollanilgan abzalliqalari 1346 Jaksimova Urziya Jumabaevna
	Forming Primary-School Teachers' Creative Pedagogical Culture Through Professional Reflection..... 1349 Komiljonova Dilyoraxon
	Professional ta'limda o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy-metodik asoslari (fizika ta'limi misolida)..... 1352 Kosimova Yanglish Baxtiyorovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishda ertak terapiyasidan foydalanish 1355 Mamataliyeva Mahbuba Abduvoris qizi
	Oliy ta'lim muassasalarida imkoniyati cheklangan talabalarni ijtimoiy moslashtirish tizimini takomillashtirishning nazariy-pedagogik asoslari 1358 Nazarova Zarrina Allaberdiyevna
	Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyalari asosida pedagogik loyihalashtirish 1361 Polvonova Yulduzxon Saparboyevna
	SMART texnologiyalar asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari kasbiy mahoratini shakllantirish modeli 1364 Qipchaqova Yorqinoy Hamidjonovna
	Talabalarda emotsional intellektni boshqarishning ijtimoiy-psixologik usullari..... 1368 Rustamova Barno Abduxalilovna

Nofilologik ta'lim yo'nalishi talabalariga chet tili o'qitish jarayonida pragmatik kompetensiyani rivojlantirish xususiyatlari.....	1371
Sadirova Dinara Sadikovna	
The Effectiveness of Project-Based Collaborative Learning in Improving English Speaking Skills of High School Students.....	1378
Salikhova N. I., Izzetullah Zeki	
Jadidlarning pedagogik merosi va zamonaviy ta'limda akmeologik yondashuv integratsiyasi.....	1383
Shodiyeva Nasiba Rustamovna	
Serebral falajli bolalar uchun xavfsiz muhit yaratish.....	1387
Shokirova Shaxnoza Dilmurodovna	
Diplomatik hujjatlar bilan ishlashning pedagogik modeli	1391
Sobirova Shahlo Jamolovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini kreativ fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	1394
Suyarov Adham Begmuradovich	
Globalization and The Changing Role of English Teachers in Non-Native Contexts	1399
Toirova Shohida Kamolovna	
The Role of the Literary Heritage of the Timurid Era in Shaping National Identity and Spiritual Values	1402
Tokhliyeva Shafolat Rustam kizi	
Mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning mavjud ilmiy-nazariy tavsiflari	1405
Toshboyeva Saida	
Talabalarning mustaqil ish loyihagini ishlash jarayonidagi ruhiy holatlari	1408
Uzaqbaeva Venera Abatbaevna, Kubeysinova Nilufar Maxmutovna	
O'qituvchilarda mantiqiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirishning mazmuni va mexanizmlari	1412
Xursanova Zilola Mirzaxolmatovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarda ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarni shakllantirish: metod va yondashuvlar	1416
Ziyayev Adxamjon	
Developing Students' Speech Skills Based on Multimodal Approach in English Teaching	1419
Bultakova Mokhinur Shuhratboy qizi	
Kreativ yondashuv asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashning samarali yo'llari	1422
G. M. Adizova	
A Comparative Study of Linguistic and Cultural Expression in Uzbek and English Literary Discourse.....	1426
Ismoilova Shakhnoza Ilkhomovna	
Fitrat asarlarida vatanparvarlik va milliy ong masalalarining talqini.....	1429
Isomiddinov Yo'ldosh Yusubboyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarni pedagogik mahoratni egallash jarayonini takomillashtirish.....	1433
Jabborova Marifat Qodiraliyevna	
Umumta'lim maktablarida ijtimoiy sheriklik asosida ta'lim samaradorligini oshirish mexanizmlari	1436
Kumush Xamrakuova	
Ekologik bilimlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tabiatga qadriyatli munosabatlarni shakllantirishning tarixiy asoslarini o'rganishda xorijiy tajribalar.....	1440
Mirxamidova Maftunaxon Xusanboy qizi	
O'yin nomlarining lingvomadaniy ahamiyati	1444
Matmusayeva Muhayyo Azamovna	
Umumta'lim maktablarida elektroliz jarayonini o'qitish metodikasi	1446
O'rinova Ozodaxon O'ljayevna, Toshtemirov Asadbek	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tizimi pedagoglarining ekoestetik madaniyatini rivojlantirishda ekologik ta'lim-tarbiyaning o'rni	1450
Oygul Ashurova Anvarjonovna	
Inklyuziv ta'limda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar majburiyat yuklatilgan shaxslar emas.....	1453
Mo'minov Sulton Akbar o'g'li, Toshmurodova Muxabbat Nazaraliyevna	
Nogironligi bo'lgan o'smir bolalarni ota-onalari bilan hamkorlikda ijtimoiy hayotga moslashtirish samaradorligini oshirish.....	1460
Salixova Gulnoza Maxmudovna	
Talabalarning o'quv faoliyatini o'yinli texnologiyalar asosida tashkil etishning nazariy asoslari	1463
Umarov Nurbek Irkinovich	
Maxsus maktablarda eshitishida nuqsoni bor bolalar nutqini interfaol metodlar orqali rivojlantirish	1466
Teshaboyeva Feruza Raximovna	

NOFILOLOGIK TA'LIM YO'NALISHI TALABALARIGA CHET TILI O'QITISH JARAYONIDA PRAGMATIK KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI

Sadirova Dinara Sadikovna

Nizomiy nomidagi O'ZMPU tayanch doktranti

Annotatsiya: Tadqiqotning asosiy maqsadi ingliz tilini o'qitishda notil (nogilologik) oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida pragmatik kompetensiyani rivojlantirish metodologiyasini ishlab chiqishdan iboratdir. Tildan ravon foydalanish uchun talabalar nafaqat til shakllari va ma'nolarini o'rganishlari, balki ularni amaliy nutq jarayonida to'g'ri qo'llashni ham o'zlashtirishlari zarur. Amaliy o'qitish tajribasi shuni ko'rsatadiki, chet tilini o'qitishning asosiy vazifalaridan biri pragmatik kompetensiyani rivojlantirish bo'lsa-da, ingliz tili darsliklarida bu jihat yetarlicha aks ettirilmagan. Tadqiqotning asosiy yo'nalishi lingvistik va madaniy bilimlarni o'z ichiga olgan pragmatik kompetensiyani shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan. Maqolada pragmatik kompetensiyani takomillashtirish usullari keltirilgan. Eksperimental tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ingliz tili darslarida pragmatik jihatlar bo'yicha maqsadli ishlash talabalarda pragmatik kompetensiyani rivojlantirishga sezilarli darajada yordam beradi.

Kalit so'zlar: pragmatik kompetensiya, chet tili, talaba, o'qituvchi, pragmatik me'yorlar, baholash, madaniyat.

Abstract: The main objective of this research was to develop a methodology for enhancing pragmatic competence among students of non-linguistic higher education institutions in English language teaching. For fluent language use, students need to acquire not only the forms and meanings of the language but also the ability to apply them appropriately in real communication. Practical teaching experience shows that although developing pragmatic competence is one of the primary goals of foreign language instruction, this aspect is insufficiently represented in English textbooks. The main focus of the research is on the formation and development of pragmatic competence, which encompasses linguistic and cultural knowledge. The article presents methods for improving pragmatic competence. The results of the experimental study indicate that targeted work on pragmatic aspects in English lessons significantly contributes to the development of students' pragmatic competence.

Key words: pragmatic competence, foreign language, student, teacher, pragmatic norms, assessment, culture.

Аннотация: Основной целью данного исследования являлась разработка методики развития прагматической компетенции студентов неязыковых вузов при обучении английскому языку. Для свободного владения языком учащимся необходимо овладеть не только формами и значениями языковых единиц, но и умением использовать их в реальном речевом общении. Практический опыт преподавания показывает, что, хотя развитие прагматической компетенции является одной из главных целей обучения иностранному языку, данный аспект недостаточно отражён в учебниках английского языка. Основное внимание исследования уделено формированию и развитию прагматической компетенции, включающей лингвистические и культурологические знания. В статье представлены методы совершенствования прагматической компетенции. Результаты экспериментального исследования показали, что целенаправленная работа над прагматическими аспектами на занятиях по английскому языку способствует существенному развитию прагматической компетенции обучающихся.

Ключевые слова: прагматическая компетенция, иностранный язык, обучающийся, преподаватель, прагматические нормы, оценивание, культура.

KIRISH

Talabalarining ingliz tilidan real muloqot sharoitida samarali foydalanishida kommunikativ kontekst muhim rol o'ynaydi. Bu kontekstga bir qator omillar – ma'lumot turi, muloqot joyi va suhbatdoshlar o'rtasidagi munosabatlar ta'sir ko'rsatadi. Kontekst talabalar uchun mos lingvistik ifoda vositalarini belgilab beradi, shuningdek, ular ma'lumotni qanday talqin qilishi va suhbatdoshning niyatini qanday anglashini ham shakllantiradi. Prag-

matika talabaniing tilni aniq kontekstda to'g'ri tushunishi va undan to'g'ri foydalanishini o'z ichiga oladi ^[1]. Pragmatik kompetensiyani rivojlantirishning asosiy maqsadi – talabalarga chet tilida kontekstga mos lingvistik ifoda vositalarini o'zlashtirish imkonini yaratishdir ^[2].

Pragmatik kompetensiya – bu ma'lum bir ijtimoiy-madaniy kontekstda suhbatdoshga xabarni aniq yetkazish, shuningdek, uning xabarini to'g'ri talqin qilish qobiliyatidir. Ingliz tilini chet tili sifatida o'rgatishda ba'zan pragmatik kompetensiyani rivojlantirishga yetarlicha e'tibor berilmasligi natijasida talabalar real muloqotda kommunikativ maqsadlarga to'liq erisha olmaydilar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Chet tilini o'rganish murakkab jarayon bo'lib, bunda talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Kanale va Swain ta'kidlaganidek, kommunikativ kompetensiya quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi: pragmatik, grammatik, strategik va diskursiv kompetensiyalar ^[3]. Grammatik kompetensiya fonetik, fonologik, sintaktik va morfologik bilimlarni egallashni nazarda tutadi ^[4]. Biroq, grammatika qoidalarini mukammal bilish pragmatik kompetensiyani rivojlanishini kafolatlamaydi. Kasper va Rouzning fikricha, pragmatik kompetensiyani samarali rivojlantirish uchun talabalar grammatik bilimlarni amaliy kontekstda qo'llay olishlari zarur ^[5]. Strategik kompetensiya esa til vositalari (sinonim, parafraz, imo-ishora) orqali muloqot jarayonidagi qiyinchiliklarni yengib o'tish qobiliyatini anglatadi, diskursiv kompetensiya esa og'zaki va yozma shakldagi izchil matn tuzish ko'nikmasini o'z ichiga oladi.

Feliks-Brasdefer va Koenning fikricha, pragmatik kompetensiya ikki tarkibiy qismdan iborat: pragmalingvistik va sotsiopragmatik komponentlar ^[6]. Pragmalingvistik kompetensiya – bu ma'lum tilning funktsional resurslarini, ya'ni salomlashish, minnatdorchilik bildirish, uzr so'rash kabi nutq aktlarini ifodalashda ishlatiladigan leksik va grammatik birliklarni o'zlashtirishni anglatadi. Sotsiopragmatik kompetensiya esa muloqot holatini, suhbatdoshning ijtimoiy maqomini, vaziyatning rasmiylik darajasini baholash hamda shunga mos til birliklarini tanlash qobiliyatini ifodalaydi. Pragmatik kompetensiya bir necha sabablarga ko'ra muhim hisoblanadi.

- *Birinchiidan*, u real muloqot natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tomas ta'kidlaganidek, pragmatik muvaffaqiyatsizlik o'quvchi yoki talaba suhbatdoshning fikrini to'g'ri anglay olmaganda yoki o'z fikrini mos kontekstda ifodalay olmaganda yuzaga keladi ^[7]. Bunday holatlar, ayniqsa, talabalar ingliz tilini yaxshi bilgan bo'lsa-da, real muloqotda kontekstual noziklikni hisobga olmaganda sodir bo'ladi.
- *Ikkinchiidan*, pragmatik kompetensiya retseptiv (tinglash va o'qish) hamda produktiv (gapirish va yozish) ko'nikmalarni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Talabalar tilni nutq yoki yozuvda qo'llar ekan, vaziyat va manzilga qarab mos ifoda vositalarini tanlay olishlari zarur. Tinglash va o'qishda esa ular matnning nafaqat to'g'ridan-to'g'ri, balki kontekstual ma'nosini ham anglay olishlari kerak.
- *Uchinchiidan*, pragmatik kompetensiya til tizimining barcha qatlamlari – fonologiya, grammatika, leksika va nutq bilan uzviy bog'liqdir. Urg'u, intonatsiya va ohang kabi fonologik jihatlar og'zaki muloqotda ma'noga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Grammatik jihatdan esa, talabalar turli kontekstlarda mos tuzilmalarni tanlay bilishlari lozim.

Ijtimoiy-lingvistik kompetensiya esa til va nutqdagi sotsial-madaniy me'yorlarni bilish bilan chambarchas bog'liq. Savignon fikricha, bu kompetensiya so'zlovchining ijtimoiy roli, aloqa maqsadi va vaziyatga mos til uslubini tushunishni o'z ichiga oladi ^[8]. Shu bois, leksik birliklarni o'rganishda o'quvchilar ularning ma'nosigagina emas, balki ishlatilish chegaralariga ham e'tibor qaratishlari lozim. Masalan, jargon yoki dialekt so'zlar har doim ham har qanday ijtimoiy kontekstda maqbul bo'lmaydi.

Amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, darslarda haqiqiy materiallardan – podkastlar, filmlar, onlayn maqolalar kabi manbalardan foydalanish pragmatik kompetensiyani rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega. Ular o'quvchilarga real muloqot kontekstini his qilish, tabiiy til vositalarini kuzatish va ularni o'z nutqida qo'llash imkonini beradi. Edvards va Csizerning fikricha, o'quv dasturlarini nafaqat grammatik va leksik kompetensiyalarni shakllantiruvchi darsliklar bilan, balki pragmatik va sotsiolingvistik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan qo'shimcha materiallar bilan boyitish zarur ^[9]. Martinez-Flor va Uso-Juan E. tomonidan ishlab chiqilgan 6R modeli pragmatik kompetensiyani shakllantirish uchun samarali metod sifatida e'tirof etiladi. Ushbu model quyidagi bosqichlardan iborat:

1. **Researching** – pragmatik ma'lumotlarni to'plash;
2. **Reflecting** – to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilish (masalan, status, ijtimoiy o'zgaruvchilar asosida);
3. **Receiving** – maqsadli tilda pragmatik me'yorlarni o'rganish;
4. **Reasoning** – olingan bilimlarni qayta tahlil qilish va baholash;

5. **Rehearsing** – kommunikativ vaziyatlarda pragmatik bilimlardan foydalanishni mashq qilish;

6. **Revising** – fikr-mulohazalar asosida o'zgartirish kiritish ^[10].

Lion ta'kidlaganidek, pragmatik kompetensiya talabalarga boshqa madaniyatlarni chuqurroq anglash imkonini beradi va ularning madaniyatlararo muloqot salohiyatini oshiradi ^[11]. Masalan, boshqa davlatda o'qish yoki ishlashni rejalashtirayotgan talabalar uchun pragmatika ularning turli madaniyat vakillari bilan to'g'ri muloqot o'rnatishiga yordam beradi. Krozet esa bu jarayonda "ko'rinmas qoidalar" – ya'ni madaniyatda mavjud, ammo aniq ifodalanmaydigan ijtimoiy normalar mavjudligini ta'kidlaydi ^[12].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

- chet tilini o'qitishda pragmatik komponentdan foydalanishning maqsadga muvofiqligini asoslash;
- pragmatik xatolar sabablarini o'rganish;
- pragmatikani o'qitishdagi qiyinchiliklarni aniqlash;
- talabalar o'rtasida pragmatik kompetensiyaning rivojlanish darajasini baholashning samarali usullarini ishlab chiqish.

O'rganishning sifatli xarakteri chet tili darslarida pragmatikani o'qitishning o'ziga xos xususiyatlarini yaxshiroq tushunish imkonini berdi. Tadqiqot quyidagi bosqichlardan iborat bo'ldi: tayyorgarlik, talabalarni jarayonga jalb etish hamda olingan natijalarni aks ettirish elementlari bilan tahlil qilish. Tadqiqot 2024-yil bahor va kuz oylarida "Chet tili" fanini o'zlashtirgan nofilologik yo'nalishdagi talabalar o'rtasida o'tkazildi. Tadqiqot kontekstual yondashuv asosida rejalashtirilib, fanning har bir darsida pragmatika diqqat markazida bo'ldi. Tasdiqlash jarayoni tanlangan o'qitish usullari va yondashuvlarning to'g'riligini baholash maqsadida olingan ma'lumotlarni to'plash hamda tahlil qilishdan iborat edi. Og'zaki topshiriqlarni baholash uchun testlar va rubrikalar mazmunning haqiqiylikni aniqlashga imkon berdi.

O'qitishning boshlanishida "joylashtirish" testi, kurs davomida esa oraliq test o'tkazildi, ingliz tili darslarini batafsil ishlab chiqish asosiy o'qitish usullari va vositalari ro'yxatiga kiritildi. Ushbu ro'yxatga ma'lumotlarni to'plash, pragmatik xatolarni birgalikda tahlil qilish, o'qituvchi rahbarligida topshiriqlarni bajarish hamda talabalarga mustaqil ish jarayonida maslahat berish jarayonlari kiradi. Baholashning turli shakllari – o'qituvchining o'quvchilarni baholashi va o'quvchilarning o'zaro baholashi – keng qo'llanildi. Ingliz tilini bilish darajasi turlicha bo'lgan talabalar o'rtasida yuzaga kelgan grammatik, leksik va pragmatik xatolar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash maqsadida statistik tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqotning birinchi bosqichida talabalar o'z tajribalarini muhokama qildilar va shunga o'xshash vaziyatlarda pragmatik muvaffaqiyatsizliklarning mumkin bo'lgan natijalari haqida fikr yuritdilar. Mulohaza yuritish jarayoni o'quvchilar uchun muhim bo'lib, chunki tajribaning o'zi bilim manbai emas, balki bilimlarni aks ettirish jarayoni orqali o'zlashtiriladi ^[13]. Ikkinchi bosqich taqdimot shaklida o'tkazildi. Matn asosida talabalarga muayyan vaziyatni, shu jumladan ishtirokchilar o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilish taklif etildi.

Talabalarining asosiy vazifasi matndagi pragmatik me'yorlarni aniqlash edi. Ikki ta yondashuv – induktiv va deduktiv usullar – qo'llanildi. Birinchi holatda talabalar bir nechta misollar bilan ishladilar va pragmatik qoidalarni mustaqil aniqladilar; ikkinchi holatda o'qituvchi talabalarga pragmatik me'yorlarni taqdim etdi, keyingi bosqichda esa talabalar mustaqil ravishda matndagi misollarni tanladilar.

Talabalarining e'tiborini ma'lum lingvistik shakllar, kontekst omillari hamda sotsiolingvistik xususiyatlar o'rtasidagi bog'liqlikka qaratish muhim edi: masalan, qaysi vaziyatlarda gapirish lozim, qaysilarida esa sukut saqlash maqsadga muvofiq, kim bilan va qanday sharoitda muloqot qilish zarurligi ^[14]. Uchinchi bosqich samarali o'tdi. Talabalar bir qator yozma va og'zaki topshiriqlarni bajarish orqali o'z bilimlarini amaliyotda qo'lladilar, nazorat ostidagi mashqlardan erkinroq shakllarga o'tishdi. Mashqlar pragmatik xatolarni tuzatish, to'g'ri javobni tanlash, berilgan mavzu asosida rolli o'yinlar tashkil etish hamda o'qituvchi bilan birgalikda fikr almashishdan iborat bo'ldi. O'qituvchi o'quvchilarni diqqat bilan kuzatdi va har bir bosqichda ularga ko'maklashdi.

Talabalarga taklif etilgan pragmatik topshiriqlar quyidagilarni o'z ichiga oldi:

- talabalar xorijiy tildagi suhbatlarning audioyozuvlarini tingladilar yoki videolavhalarni tomosha qildilar va ularning e'tibori turli pragmatik xususiyatlar hamda sotsiolingvistik o'zgaruvchilarga qaratildi;
- talabalar ma'lumotlar to'plami, o'z-o'zini aks ettirish va kuzatishlar asosida ona tili hamda chet tildagi pragmatik me'yorlarni solishtirdilar;
- talabalar muloqotda qiyinchiliklarga duch kelgan vaziyatlarga misollar keltirdilar;

- talabalar pragmatik modellarni baholashda o'z-o'zini aks ettirish usulidan foydalandilar;
- talabalar pragmatik jurnallarni to'ldirdilar.

Talabalarda pragmatik kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlarning ayrim namunalarini keltiramiz. Birinchi topshiriq – o'zbek va ingliz tillarida rad etish ifodasini o'rganish. Maqsad – ikki xalq madaniyatidagi rad etishning odatiy shakllarini inobatga olgan holda, o'xshashlik va farqlarni aniqlash. Dastlab o'qituvchi talabalardan har ikki madaniyat haqidagi ba'zi stereotiplarni aniqlashni so'raydi. Keyin talabalar O'zbekiston va Buyuk Britaniya o'rtasidagi muloqotdagi farqlarni chuqurroq tushunish maqsadida simulyatsiya qilingan muhokamada qatnashadilar. Ikkinchi topshiriq – maqtovlar bilan ishlash.

Maqsad – turli madaniyatlarda iltifot qoidalarini aniqlash, maqtovlarning tabiiyligi va maqsadga muvofiqligini baholash, shuningdek, mavzu, muloqot ishtirokchilarining holati hamda tanishlik darajasini hisobga olish. Jarayon quyidagicha tashkil etildi:

- talabalarga ingliz tilida maqtovlarga qanday javob berishlarini muhokama qilish taklif qilindi;
- ular real muloqot sharoitida kuzatishlar olib borib, kuzatish kundaliklariga iltifot misollarini yozib bordilar; video yozuvlar asosida ma'lumot to'plandi;
- dars davomida olingan ma'lumotlar tahlil qilindi;
- yakunda interaktiv mashg'ulot sifatida talabalar juftlikda ingliz tilida maqtovlar almashdilar.

Pragmatik kompetensiyani rivojlantirish maqsadida talabalarga ona tili va chet tilidagi nutq harakatlarini solishtirish topshirig'i ham berildi.

Birinchi bosqichda talabalar shikoyat bildirgan holatni va uni ona tilida qanday ifoda etganini esladilar (masalan, do'stga, o'qituvchiga, xo'jayinga).

Ikkinchi bosqichda esa shu mazmunga yaqin inglizcha gaplar yozildi. Shu tariqa talabalar shikoyatlarni o'zbek tilidan ingliz tiliga tarjima qildilar.

Uchinchi bosqichda esa mini-guruhlarda quyidagi savollar asosida muhokama o'tkazildi: shikoyatlaringiz ingliz tilida mos va muloyimmi? Nega? Ona tilidagi shikoyatlar xabar oluvchiga qarab qanday farqlanadi? Ingliz tilidagi variantlarga qanchalik yaqin? Nima uchun shikoyatlarni bevosita tarjima qilish tavsiya etilmaydi? Natijada, talabalar o'zbek va ingliz tillaridagi shikoyat ifodalarini taqqoslab, qaysi iboralarni ishlatish maqsadga muvofiq emasligini angladilar. Bundan tashqari, muloqotdagi ierarxiyani (do'st, o'qituvchi, xo'jayin) tahlil qilish orqali talabalar qabul qiluvchining ijtimoiy mavqei shikoyat mazmuniga qanday ta'sir ko'rsatishini chuqurroq tushunishga erishdilar.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari ingliz tilini o'rgatishda deduktiv va induktiv yondashuvlarning samaradorligi o'quvchilarning til tayyorgarligi darajasiga bevosita bog'liqligini ko'rsatdi. Olingan test natijalariga ko'ra, deduktiv yondashuv ingliz tilini boshlang'ich darajada biladigan talabalar uchun pragmatika elementlarini o'rgatishda samarali bo'lib chiqdi, chunki bu usulda o'qituvchi tomonidan aniq tushuntirish va qoidalar asosida mashg'ulotlar olib boriladi. Til tayyorgarligi o'rtacha darajada bo'lgan talabalar uchun esa induktiv yondashuv samaraliroq natijalar berdi – bu usul ularda mustaqil kuzatish, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam berdi. Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, pragmatik xatolarning asosiy sabablari bir necha omillarga tayanadi. Birinchidan, cheklangan lingvistik va grammatik kompetensiyaga ega bo'lgan talabalar o'z fikrlarini to'liq ifoda eta olmasliklari sababli ko'pincha bir xil iboralarni ortiqcha ishlatadilar, masalan, so'rov bildirayotganda “ehtiyot / istayman” kabi konstruksiyalarni haddan tashqari tez-tez qo'llash holatlari kuzatiladi. Ular ko'pincha o'xshash vaziyatlarda boshqalar qanday so'zlashishini taxmin qiladilar, biroq bu taxminlar ma'lum kontekstlarda to'g'ri chiqmaydi.

Pragmatik xatolarning ikkinchi sababi – o'quvchilar ingliz tilini o'rganish jarayonida turlicha darajadagi o'quv va o'quv materiallarining ta'sirida qolishidir. Ba'zan sinfdagi muloqotlarda yoki mashg'ulotlarda noto'g'ri tildan foydalanish kuzatiladi, masalan, javoblardagi to'liq bo'lmagan gaplar yoki noto'g'ri grammatik shakllar, bu esa o'quvchilarda noto'g'ri til andozalarini shakllantiradi. Ayrim darsliklardagi madaniy umumlashtirishlar ham o'quvchilarning pragmatik tushunchalarini chalg'itishi mumkin, masalan, “nemislar to'g'ridan-to'g'ri gapiradi” kabi stereotiplar talabalarda noto'g'ri kommunikativ taxminlarni yuzaga keltiradi. Uchinchi sabab turli tillar va madaniyatlarda qo'llaniladigan pragmatik me'yorlarning farqliligidir. Boshlang'ich va o'rta darajagacha ingliz tilini biladigan o'quvchilar maqsadli tilning madaniy-pragmatik xususiyatlari haqida cheklangan tushunchaga ega bo'lishadi va shu sababli salbiy transfer hodisasi kuzatiladi – ya'ni, o'z ona tilidagi pragmatik me'yorlarni ingliz tiliga avtomatik tarzda ko'chirish holati. Masalan, iltifotga javoban “Yo'q, bu to'g'ri emas” kabi iboralarni ishlatish ingliz tilidagi muloqot konvensiyalariga zid bo'lib chiqadi. Bu holat talabalarning pragmatik me'yorlarni ongsiz

ravishda ona tilidan o'rganilayotgan tilga ko'chirish tendensiyasini tasdiqlaydi ^[15]. To'rtinchi sabab esa o'rtacha darajadagi ingliz tilini biladigan talabalar orasida kuzatilgan ichki qarshilikdir – ular ba'zan o'rganilayotgan tildagi xulq-atvor va muloqot me'yorlarini o'zining shaxsiy e'tiqod va madaniy qadriyatlariga zid deb hisoblaydi, natijada maqsadli tilning pragmatik me'yorlaridan foydalanishga psixologik to'siq vujudga keladi. Quyidagi jadvalda oraliq test sinovlarida o'quvchilarning xato turlari foiz ko'rinishida keltirilgan:

1-jadval: **Oraliq sinov natijalari bo'yicha xato turlarini taqsimlash (%)**

Ingliz tili darajasi	Leksik xatolar	Grammatik xatolar	Pragmatik xatolar
A2 (boshlang'ich)	27	40	33
B1 (o'rta darajagacha)	37	38	25
B1+ (o'rta)	35	48	17

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, pragmatik xatolar asosan chet tilini o'rganish tajribasi kam bo'lgan o'quvchilar orasida ko'p uchraydi. Ingliz tilini bir necha yil davomida o'rganayotgan talabalar orasida bunday xatolar ancha kamayadi, biroq ularning o'rnini grammatik xatolar egallaydi, bu esa yangi grammatik tuzilmalarni o'zlashtirish jarayonida yuzaga keladigan tabiiy holatdir. Natijalar shuni ko'rsatadiki, pragmatik xatolarni kamaytirish uchun chet tili o'qituvchilari o'quv jarayonining ilk bosqichlaridanoq pragmatik kompetensiyani shakllantirishga alohida e'tibor qaratishlari zarur. Shu bilan birga, o'qituvchilar turli til darajasidagi talabalar uchun mos pragmatik topshiriqlarni ishlab chiqish orqali ularning kommunikativ madaniyatini bosqichma-bosqich rivojlantirishlari lozim. O'tkazilgan tadqiqot natijalari ingliz tilini o'rganishning turli bosqichlarida o'quvchilar uchun qaysi turdagi metodik yondashuvlar samaraliroq ekanligini aniqlashga, shuningdek, pragmatik bilimlarni o'rgatish jarayonini yanada takomillashtirishga imkon berdi.

2-jadval: **Pragmatik vazifalarning tasnifi**

Topshiriq tiplari	Til darajalari		
	Boshlang'ich	O'rtadan oldin	O'rta
Og'zaki yoki yozma matn bilan uch bosqichli ish	V	V	V
Ma'lumotlar to'plami, kuzatish va o'z-o'zini tahlil qilish asosida ona va chet tillarida pragmatik me'yorlarni taqqoslash			V
Muloqotdagi qiyinchiliklar haqida hikoya	V	V	V
Berilgan vaziyatlarda ingliz tilidan foydalanish bilan bog'liq o'z-o'zini tahlil qilish		V	
Pragmatik xatolarni qayd qilish		V	V
Turli xil original materiallar bilan ishlash - audio podkastlar, teleko'rsatuvlar, multfilmlar, bloglar, forumlar	V	V	V

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarni tahlil qilganda shuni ta'kidlash kerakki, pragmatik kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan barcha turdagi topshiriqlar ingliz tilini bilishning boshlang'ich darajasiga ega bo'lgan talabalar uchun to'liq mos emas. Bunday o'quvchilarning lug'at boyligi keng emas, nutq qobiliyatlari cheklangan, shuningdek, ingliz tilida aks ettirish elementlari mavjud bo'lgan topshiriqlar ular uchun muayyan qiyinchiliklar tug'diradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, chet tili darslarida pragmatikani o'qitishning yagona universal usuli mavjud emas. Yuqorida keltirilgan mashg'ulotlar turli xil pedagogik yondashuv va metodlarga asoslanadi.

Ingliz tili darslarida pragmatikani baholash, tadqiqot natijalariga ko'ra, o'qituvchilar uchun murakkab vazifalardan biridir. Shu bilan birga, talabalarning pragmatik kompetensiyasini aniqlashda maxsus testlardan foydalanish har doim ham samarali natija bermaydi. Ko'nikmalarni baholash jarayoniga pragmatik elementlarni kiritish o'qituvchi uchun yanada maqbul yondashuv bo'lishi mumkin. Baholashni aniq belgilangan deskriptorlar bilan taqqoslash talabalarga til materialidan foydalanishning to'g'riligini, chet tilida nutqning ravonligi va aniqligini baholash hamda fikr bildirish imkonini yaratadi. Imtihonlarga tayyorgarlik jarayonida o'qituvchi nutq faoliyatining samarali turlarini, jumladan, pragmatik komponentni ham qamrab olgan rubrikani oldindan tuzishi lozim. Agar o'quvchilarda umumiy yoki turli vazifalar mavjud bo'lsa, o'qituvchi CEFR (Common European Framework of Reference) identifikatorlaridan foydalanib, ularga real hayotdagi muloqot vaziyatlarida ingliz tilidan samarali foydalanishga yordam berishi mumkin. Ingliz tilini o'rganishning ilg'or bosqichida esa pragmatikani tinglash va o'qish topshiriqlarini baholashga kiritish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunda talabalar matn muallifining muno-

sabati va niyatlarini aniqlashlari lozim. Talabalarining o'z-o'zini baholashi hamda o'zaro baholanishi o'qituvchi tomonidan amalga oshiriladigan baholash kabi muhim ahamiyatga ega. Talabalar nafaqat tilning ravonligi va aniqligini baholashlari, balki pragmatik kompetensiya jihatidan bir-birlariga fikr bildirish imkoniga ham ega bo'lishlari zarur. Kuzatuv kundaligi yuritish, portfelga sharh berish, yozma izohlar qoldirish, shuningdek, og'zaki va yozma topshiriqlarni ma'lum mezonlar asosida baholash orqali pragmatikani bosqichma-bosqich o'zaro baholash va o'z-o'zini baholash tizimiga integratsiya qilish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Amalga oshirilgan tadqiqot ishlari natijalari nofilologik oliy ta'lim muassasalari talabarlari o'rtasida pragmatik kompetensiyani rivojlantirishning muhimligini ko'rsatdi. Tadqiqotdan ma'lum bo'ldiki, talabalarga pragmatika fanini o'rgatish juda samarali bo'lishi mumkin va u o'quv dasturining ajralmas qismi sifatida joriy etilishi lozim. Pragmatik komponent kursning dastlabki bosqichidayoq kiritilishi, talabalar esa chet tili darslarida o'z bilimlarini amaliyotda sinab ko'rish imkoniga ega bo'lishlari kerak. Bu jarayonda talabalar turli kommunikativ vaziyatlarda muloqot qilish uchun yangi til modellari va shakllaridan foydalanadilar. Pragmatik jihatni o'qitishning asosiy vazifasi – talabalarda pragmatik kompetensiyani shakllantirish va ingliz tilida muloqot jarayonida til vositalarini to'g'ri tanlash ko'nikmalarini rivojlantirishdan iborat. Yetarli darajadagi pragmatik kompetensiyaga ega bo'lgan talabalar madaniy o'ziga xoslikni namoyon etadilar, muloqot jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadilar hamda vazifani muvaffaqiyatli bajarishga erishadilar. Shu bilan birga, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish hamda boshqa madaniyat vakillarini tushunish pragmatik kompetensiyani takomillashtirishning muhim shartidir ^[26]. Bunda o'qituvchi va talabalar tomonidan faol harakatlar talab etiladi. Biroq, chet tili o'qituvchilari pragmatikani o'qitishda qator muammolarga duch kelishlari mumkin. Birinchi muammo – talabalarni tanishtirish zarur bo'lgan pragmatik me'yorlarni aniqlash bilan bog'liq. Talabalar chet tilidan qanday vaziyatlarda foydalanishlarini to'liq bilmasliklari mumkin. Ularning ayrimlari turli madaniyat vakillari bilan ingliz tilida muloqot qilishadi, biroq har bir madaniyat doirasida pragmatik me'yorlar sezilarli darajada farqlanishi mumkin. Shu bois, stereotiplar va noto'g'ri qarashlardan qochish muhimdir.

Ikkinchi muammo – talabalarining pragmatik tanlovlari bilan bog'liq. Til me'yorlari bilan tanishish ularga so'zsiz rioya etishni anglatmaydi. Talabalar o'z shaxsiy xususiyatlari, ijtimoiy maqomi va dunyoqarashi sababli ayrim me'yorlardan chekinishlari mumkin. Shuning uchun, dars jarayonida pragmatik komponent bilan ishlashda o'qituvchi o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda individual yondashuvni qo'llashi muhimdir. Shuningdek, o'qituvchi uchun pragmatikani tushuntirishda tegishli misollar topish ham qiyin bo'lishi mumkin, ayniqsa talabalar o'rtasida muntazam til amaliyoti mavjud bo'lmaganda. Shu sababli, darslarda pragmatik jihatni inobatga olgan holda ehtiyotkorlik bilan tanlangan o'quv materiallaridan foydalanish ushbu muammoni bartaraf etishning samarali yo'li bo'lib xizmat qiladi. Bunday materiallar talabalarni ingliz tilini o'zlariga tushunarli muloqot sharoitida o'rganishga undaydi ^[17]. Yana bir muhim muammo – vaqt cheklolari. Pragmatik kompetensiyani shakllantirish va rivojlantirish yetarli vaqt talab etadi. Ba'zi darsliklarda pragmatikaga alohida e'tibor berilmagan bo'lsa-da, o'qituvchilar o'quvchilarning pragmatik jihatlar ustida fikr yuritishlariga imkon beradigan mashg'ulotlarni kiritishlari kerak. Bunday mulohazalar o'quvchilarda pragmatik kompetensiyani rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari pragmatik kompetensiyani rivojlantirishni maqsad qilgan chet tili o'qituvchilari uchun metodik tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi. Pragmatikani maqsadli o'qitishning asosiy vazifalari quyidagilardir: talabalarda pragmatik bilimlarni rivojlantirish, ifoda vositalarini to'g'ri tanlash qobiliyatini mustahkamlash hamda madaniyatlararo kommunikatsiya xususiyatlarini o'zlashtirish. Pragmatikani o'rgatish o'quvchilarda o'ziga ishonch va motivatsiyani oshirib, ularni real hayotdagi muloqot sharoitida tildan samarali foydalanishga tayyorlaydi. Shu bilan birga, bu jarayon talabalar uchun hamkorlik, empatiya va muloqot kabi yumshoq (soft) ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu ko'nikmalar talabalarga ingliz tilini chuqurroq o'zlashtirish va kelajakdagi kasbiy faoliyatlarida muvaffaqiyatga erishish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Crystal, D. (1985). *A Dictionary of Linguistics and Phonetics*. Oxford: Blackwell. 277 p.
2. Bardovi-Harlig, K., & Mahan-Taylor, R. (2002). Introduction to Teaching Pragmatics. *English Teaching Forum*, 41(3), 37–39.
3. Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing. *Applied Linguistics*, 1(1), 11–47.
4. Canale, M. (1983). From Communicative Competence to Communicative Language Pedagogy. In *Language and Communication* (pp. 1–26). London: Longman.
5. Kasper, G., & Rose, K. (2002). *Pragmatic Development in a Second Language*. Oxford, Malden: Blackwell Publishing. 364 p.

6. Felix-Brasdefer, J. C., & Cohen, A. D. (2012). Teaching Pragmatics in the Foreign Language Classroom: Grammar as a Communicative Resource. *Hispania*, 95(4), 650–669.
7. Thomas, J. (1983). Cross-Cultural Pragmatic Failure. *Applied Linguistics*, 4, 91–112.
8. Savignon, S. J. (1983). *Communicative Competence: Theory and Classroom Practice*. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company. 322 p.
9. Edwards, M., & Csizer, K. (2004). Developing Pragmatic Competence in the EFL Classroom. *English Teaching Forum*, 42(3), 35–41.
10. Martinez-Flor, A., & Uso-Juan, E. (2006). A Comprehensive Pedagogical Framework to Develop Pragmatics in the Foreign Language Classroom: The 6Rs Approach. *Applied Language Learning*, 16, 39–64.
11. Lyons, J. (1990). *Language and Linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press. 356 p.
12. Crozet, C. (2003). A Conceptual Framework to Help Teachers Identify Where Culture is Located in Language Use. In *Teaching Invisible Culture: Classroom Practice and Theory* (pp. 34–39). Melbourne: Language Australia.
13. McKay, S. (2004). Western Culture and the Teaching of English as an International Language. *English Teaching Forum Online*, 42(2), 10–15.
14. Kilickaya, F. (2004). Authentic Materials and Cultural Content in EFL Classrooms. *The Internet TESL Journal*, 1(7), 1–5.
15. Sykes, J. (2009). Learner Requests in Spanish: Examining the Potential of Multi-User Environments: User-Driven Design and Implementation for Language Learning. In *Teaching Through Multi-User Virtual Environments: Applying Dynamic Elements to the Modern Classroom* (pp. 238–305). Hershey, PA: IGI Global.
16. Hymes, D. H. (1985). On Communicative Competence. In *Sociolinguistics: Selected Readings* (pp. 269–293). London: Penguin.
17. Saito, H., & Beecken, M. (1997). An Approach to Instruction of Pragmatic Aspects: Implications of Pragmatic Transfer by American Learners of Japanese. *The Modern Language Journal*, 81(3), 363–377.
18. Barron, A. (2003). *Acquisition in Interlanguage Pragmatics: Learning How to Do Things with Words in a Study Abroad Context*. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 403 p.
19. Kim, D., & Hall, J. (2002). The Role of an Interactive Book Reading Program in the Development of Second Language Pragmatic Competence. *The Modern Language Journal*, 86(3), 332–348.
20. Krulatz, A., & Dixon, T. (2016). Fostering Pragmatic Competence: Focus on Refusals. In *Tri-TESOL 2015 – Transcending Boundaries and Interweaving Perspectives: Conference Proceedings* (pp. 47–58).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.